

**PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO CARCINOMA
CERVICAL NO PIAUÍ: UMA ANÁLISE RETROSPECTIVA
(2018-2023)**

*Epidemiological Profile of Cervical Carcinoma in Piauí: A Retrospective
Analysis (2018-2023)*

*Perfil Epidemiológico del Carcinoma Cervical en Piauí: Un Análisis
Retrospectivo (2018-2023)*

SARA CRISTINA PONTES ÂNGELO

Discente de Enfermagem, Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Parnaíba – PI, Brasil.
E-mail: saraangelo@aluno.uespi.br ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-7617-9278>

GUSTAVO WILSON DE SOUSA MELLO

Doutor em Ciência Animal pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Docente da
Universidade Estadual do Piauí (UESPI). Parnaíba – PI, Brasil. E-mail:
gustavowsm@phb.uespi.br ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6000-3869>

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO CARCINOMA CERVICAL NO PIAUÍ: UMA ANÁLISE RETROSPECTIVA (2018-2023)

Epidemiological Profile of Cervical Carcinoma in Piauí: A Retrospective Analysis (2018-2023)

Perfil Epidemiológico del Carcinoma Cervical en Piauí: Un Análisis Retrospectivo (2018-2023)

RESUMO

Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico de mulheres diagnosticadas com neoplasia maligna do colo do útero no estado do Piauí, entre 2018 e 2023. **Metodologia:** Estudo epidemiológico, descritivo e retrospectivo, fundamentado em dados secundários do Painel-Oncologia/DATASUS. Foram examinadas variáveis como volume de diagnósticos, distribuição etária, estadiamento clínico, modalidades terapêuticas e motivação para o exame citopatológico. **Resultados:** No recorte temporal analisado, identificaram-se 2.058 diagnósticos, com tendência ascendente e pico de notificações em 2023. Os municípios de Teresina, Barras e Parnaíba concentraram o maior volume de casos. A maior prevalência incidiu sobre a faixa etária de 40 a 49 anos, com predomínio de diagnósticos em estádios avançados (II e III). A quimioterapia configurou-se como a principal conduta terapêutica, seguida por procedimentos cirúrgicos e radioterapia. O rastreamento foi a motivação predominante para o exame, embora tenha ocorrido um declínio expressivo em 2020, possivelmente decorrente das restrições impostas pela pandemia de COVID-19. **Conclusão:** Os achados evidenciam que o carcinoma cervical no Piauí acomete majoritariamente mulheres em idade produtiva e permanece sendo detectado tardiamente, o que sugere lacunas no rastreamento e no diagnóstico precoce. Ressalta-se a importância de fortalecer a Atenção Primária à Saúde e ampliar o acesso ao exame preventivo para mitigar a morbimortalidade associada à patologia no estado.

Palavras-chave: Neoplasia do colo do útero; Saúde da mulher; Epidemiologia; Saúde pública.

ABSTRACT

Objective: To analyze the epidemiological profile of women diagnosed with malignant neoplasm of the cervix in the state of Piauí, between 2018 and 2023. **Methodology:** An epidemiological, descriptive, and retrospective study based on secondary data from the Oncology Panel/DATASUS. Variables such as diagnostic volume, age distribution, clinical staging, therapeutic modalities, and motivation for cytopathological examination were examined. **Results:** During the analyzed period, 2,058 diagnoses were identified, with an upward trend and a notification peak in 2023. The municipalities of Teresina, Barras, and Parnaíba concentrated the highest volume of cases. The highest prevalence occurred in the 40 to 49 age group, with a predominance of diagnoses in advanced stages (II and III). Chemotherapy

was the main therapeutic approach, followed by surgical procedures and radiotherapy. Screening was the predominant motivation for the exam, although there was a significant decline in 2020, possibly due to the restrictions imposed by the COVID-19 pandemic. **Conclusion:** The findings evidence that cervical carcinoma in Piauí affects mostly women of reproductive age and continues to be detected late, suggesting gaps in screening and early diagnosis. The urgency of strengthening Primary Health Care and expanding access to preventive exams is emphasized to mitigate the morbidity and mortality associated with this pathology in the state.

Keywords: Uterine Cervical Neoplasms; Women's Health; Epidemiology; Public Health.

RESUMEN

Objetivo: Analizar el perfil epidemiológico de las mujeres diagnosticadas con neoplasia maligna de cuello uterino en el estado de Piauí, entre 2018 y 2023. **Metodología:** Estudio epidemiológico, descriptivo y retrospectivo, basado en datos secundarios del Panel-Oncología/DATASUS. Se examinaron variables como volumen de diagnósticos, distribución por edad, estadificación clínica, modalidades terapéuticas y motivación para el examen citopatológico. **Resultados:** En el periodo analizado se identificaron 2.058 diagnósticos, con una tendencia ascendente y un pico de notificaciones en 2023. Los municipios de Teresina, Barras y Parnaíba concentraron el mayor volumen de casos. La mayor prevalencia incidió en el grupo de edad de 40 a 49 años, con predominio de diagnósticos en estadios avanzados (II y III). La quimioterapia se configuró como la principal conducta terapéutica, seguida de procedimientos quirúrgicos y radioterapia. El tamizaje fue la motivación predominante para el examen, aunque se observó un descenso expresivo en 2020, posiblemente derivado de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19. **Conclusión:** Los hallazgos evidencian que el carcinoma cervical en Piauí afecta mayoritariamente a mujeres en edad productiva y sigue siendo detectado tardíamente, lo que sugiere brechas en el tamizaje y el diagnóstico precoz. Se destaca la urgencia de fortalecer la Atención Primaria de Salud y ampliar el acceso al examen preventivo para mitigar la morbimortalidad asociada a la patología en el estado.

Palabras clave: Neoplasias del Cuello Uterino; Salud de la Mujer; Epidemiología; Salud Pública.

1 INTRODUÇÃO

A neoplasia maligna do colo do útero, ou câncer cervical, caracteriza-se pela proliferação desordenada de células no epitélio do cérvix uterino (Brasil, 2022). Malgrado seja uma patologia evitável, dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) a classificam como o quarto tipo de câncer mais prevalente na população feminina global, tendo ocasionado aproximadamente 350 mil óbitos em 2022 (WHO, 2023). No contexto das Américas, a doença é responsável pela morte de cerca de 36 mil mulheres anualmente, concentrando-se majoritariamente na América Latina e no Caribe, o que a consolida como um crítico desafio de saúde pública (Brasil, 2024).

No cenário brasileiro, excetuando-se o câncer de pele não melanoma, esta neoplasia ocupa a terceira posição em incidência e a quarta em mortalidade entre as mulheres. Regionalmente, o cenário é ainda mais alarmante: o câncer cervical é o segundo tumor mais incidente nas regiões Norte e Nordeste. Estimativas indicam que, anualmente, surjam 17.000 novos casos no país (INCA, 2023).

A principal etiologia da doença reside na infecção persistente por subtipos oncogênicos do Papilomavírus Humano (HPV), destacando-se o HPV-16 e o HPV-18, responsáveis por aproximadamente 70% das lesões precursoras e carcinomas (Bruni *et al.*, 2023). A transmissão ocorre predominantemente via contato sexual, embora fatores comportamentais, genéticos e estados de imunossupressão também modulem o risco de carcinogênese (Brasil, 2022). Conquanto grande parte da população venha a contrair o vírus de forma assintomática ao longo da vida, a persistência viral é o fator determinante para o desenvolvimento de malignidades (WHO, 2023).

No tocante às estratégias profiláticas, a vacinação contra o HPV configura-se como a intervenção primária mais eficaz, devendo idealmente preceder o início da vida sexual (faixa etária de 9 a 14 anos). Complementarmente, o rastreamento citopatológico permanece como a tática padrão-ouro para a detecção de lesões precursoras. Estima-se que, quando o diagnóstico e o tratamento ocorrem precocemente, a possibilidade de prevenção atinge virtualmente 100% dos casos (Brasil, 2023).

Segundo as diretrizes brasileiras, o protocolo de rastreamento preconiza a realização anual de dois exames consecutivos; em caso de resultados negativos, a periodicidade passa a ser trienal (INCA, 2016). Recentemente, em abril de 2024, o Ministério da Saúde atualizou o esquema vacinal para dose única em crianças e

adolescentes de 9 a 14 anos, mantendo o regime de três doses apenas para grupos específicos, como imunossuprimidos (Cofen, 2024).

Não obstante o robusto arcabouço normativo, a cobertura de rastreamento no Brasil ainda apresenta disparidades acentuadas nas regiões Norte e Nordeste. Tal cenário correlaciona-se ao perfil socioeconômico, atingindo severamente populações com menor escolaridade (Silva *et al.*, 2022). O declínio nos percentuais de cobertura, conforme pontuado pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS, 2020), é exacerbado por lacunas informacionais e pela morosidade no fluxo de atendimento especializado (Vieira *et al.*, 2022).

Ademais, barreiras socioculturais e a falta de periodicidade na busca pelo exame preventivo condicionam o diagnóstico tardio (Lopes; Ribeiro, 2019). Estudos indicam que o atraso no início da terapêutica superou 50% entre 2013 e 2017 em diversas regiões, sendo o Nordeste uma das áreas com maiores gargalos assistenciais (Silva *et al.*, 2022). Recentemente, a pandemia de COVID-19 aprofundou essas fragilidades, resultando na redução drástica de exames citopatológicos (Kaufmann *et al.*, 2023).

O presente estudo tem como objetivo analisar o perfil epidemiológico das mulheres diagnosticadas com neoplasia maligna do colo do útero no estado do Piauí, no período de 2018 a 2023, mediante a caracterização dos registros nos sistemas oficiais de informação em saúde.

Busca-se descrever a distribuição temporal da incidência ao longo dos anos, identificar as faixas etárias de maior prevalência, avaliar o estadiamento clínico das neoplasias no momento do diagnóstico e analisar as modalidades terapêuticas instituídas para o tratamento das pacientes.

Ademais, a investigação propõe examinar as indicações clínicas para a realização do exame citopatológico, considerando as categorias de rastreamento, repetição e seguimento.

Dessa forma, pretende-se contribuir para a compreensão da dinâmica epidemiológica da patologia no cenário estadual, fornecendo subsídios para a avaliação das estratégias de prevenção, detecção precoce e assistência oncológica ofertadas às mulheres piauienses no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

3 METODOLOGIA

3.1 Desenho do estudo

Trata-se de um estudo epidemiológico, de natureza descritiva e retrospectiva, focado na análise do perfil das mulheres diagnosticadas com neoplasia maligna do colo do útero no estado do Piauí, entre 2018 e 2023. Estudos descritivos permitem observar a distribuição de doenças em populações segundo variáveis como idade, escolaridade e tempo, auxiliando na identificação de grupos de risco e no planejamento de medidas preventivas (Costa; Barreto, 2003). O caráter retrospectivo justifica-se pela análise de registros e informações pregressas.

3.2 Área de estudo

A investigação abrange o estado do Piauí, unidade federativa que integra a região Nordeste do Brasil. O estado possui 224 municípios distribuídos em uma extensão territorial de 251.755,485 km² (IBGE, 2021). De acordo com o censo demográfico e estimativas recentes, o Piauí apresenta uma população aproximada de 3.289.290 habitantes e Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,646 (IBGE, 2021).

3.3 População de estudo

A população foi composta por mulheres residentes no Piauí, cujos diagnósticos e tratamentos oncológicos foram registrados no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) durante o recorte temporal de 2018 a 2023.

3.4 Coleta de dados

Os dados secundários foram extraídos por via eletrônica através do Sistema de Informação sobre o monitoramento do tratamento oncológico (**Painel Oncologia**), vinculado ao Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Esta plataforma consolida informações provenientes do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA), Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado (BPA-I), Autorização de Procedimento de Alta Complexidade (APAC), Sistema de Informação Hospitalar (SIH) e Sistema de Informação de Câncer (SISCAN).

3.5 Variáveis do estudo

As variáveis selecionadas para análise incluíram: volume anual de diagnósticos; faixa etária (subdividida em intervalos de 10 anos, de 0 a 80 anos ou mais); estadiamento clínico (0, I, II, III e IV); modalidades terapêuticas (cirurgia, quimioterapia, radioterapia e combinações) e a indicação clínica do exame citopatológico (rastreamento, repetição ou seguimento).

3.6 Análise estatística

Os dados obtidos foram exportados para o *software* Microsoft Office Excel, onde foram submetidos à análise estatística descritiva e organizados em tabelas e gráficos. Para verificar a existência de associações significativas entre as variáveis ao longo dos anos, aplicou-se o **Teste de Independência Qui-Quadrado (χ^2)**, adotando-se um intervalo de confiança de 95% e nível de significância de $p < 0,05$.

3.7 Aspectos éticos

Por se tratar de uma pesquisa fundamentada exclusivamente em dados secundários, de natureza agregada e acesso público, disponíveis no DATASUS sem identificação nominal dos sujeitos, o estudo prescinde de submissão e aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), em conformidade com a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1.1 Análise descritiva dos diagnósticos de neoplasia cervical no Piauí

Gráfico 1 - Diagnósticos de câncer de colo de útero no estado do Piauí no período de janeiro a dezembro dos anos de 2018 a 2023. Parnaíba, Piauí, 2026.

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

No período compreendido entre 2018 e 2023, identificou-se uma incidência acumulada de 2.058 diagnósticos de neoplasia maligna do colo do útero no estado do Piauí. A distribuição temporal, ilustrada no **Gráfico 1**, revela uma tendência ascendente ao longo do recorte estudado: 131 casos (6,36%) em 2018; 274 (13,31%) em 2019; 310 (15,06%) em 2020; 424 (20,6%) em 2021; 429 (20,84%) em 2022; atingindo o pico de notificações em 2023, com 490 registros (23,8%). No âmbito municipal, a capital Teresina concentrou o maior volume de diagnósticos (n = 783), seguida pelos municípios de Barras (n = 122) e Parnaíba (n = 120).

4.1.2 Caracterização por Faixa Etária

A distribuição dos diagnósticos de neoplasia cervical segundo a faixa etária revela uma concentração predominante em mulheres em idade produtiva. Conforme demonstrado na **Tabela 1**, o intervalo de **40 a 49 anos** apresentou a maior prevalência, correspondendo a **29,25%** (n=602) do total de casos. Observou-se, ainda, uma distribuição expressiva e equilibrada entre as faixas de 30 a 39 anos (20,94%) e 50 a 59 anos (20,89%). Em contraste, os extremos etários registraram as menores frequências, com apenas 0,10% dos casos ocorrendo em jovens de até 19 anos e 2,48% em mulheres com 80 anos ou mais.

Tabela 1 – Distribuição dos diagnósticos de câncer de colo de útero no estado do Piauí, segundo a faixa etária (2018-2023).

Faixa etária	N	%
0 a 19 anos	2	0,10
20 a 29 anos	80	3,89
30 a 39 anos	431	20,94
40 a 49 anos	602	29,25

50 a 59 anos	430	20,89
60 a 69 anos	315	15,31
70 a 79 anos	147	7,14
80 anos e mais	51	2,48
Total	2058	100,0

Tabela 2 - Diagnósticos de câncer no estado do Piauí no período de janeiro a dezembro dos anos de 2018 a 2023, segundo o estadiamento. Parnaíba, Piauí, 2026.

Estádios	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
0	1	1	3	2	3	1	11
1	4	11	15	30	22	25	107
2	12	51	87	105	102	114	471
3	9	51	87	83	88	111	429
4	2	26	28	43	46	45	190
Total	28	140	220	263	261	296	1208

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

A caracterização sociodemográfica segundo a faixa etária (**Tabela 1**) aponta que a maior prevalência incidiu sobre mulheres de 40 a 49 anos (29,25%), seguidas pelos intervalos de 30 a 39 anos (20,94%) e 50 a 59 anos (20,89%). Em contrapartida, as menores frequências foram observadas nos extremos etários: 0 a 19 anos (0,1%) e 80 anos ou mais (2,48%).

Tabela 2 – Motivo do exame citológico do colo uterino de pacientes do estado do Piauí no período de 2018 a 2023. Parnaíba, Piauí, 2026.

Motivo do exame	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total
Rastreamento	60.313	72.299	30.958	60.229	69.15	110.794	277.271
Repetição	107	149	65	146	103	222	654
Seguimento	82	100	58	55	101	106	449
Total	60.477	72.524	31.071	60.376	69.33	111.061	277.761

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

Quanto ao estadiamento clínico no momento do diagnóstico (**Tabela 2**), observou-se o predomínio dos estádios II (38,99%) e III (35,51%). Nota-se que, entre 2021 e 2023, houve uma manutenção elevada de diagnósticos em estágio II (média anual de 107 casos) e estágio III (média de 92 casos), evidenciando que a maioria das pacientes ingressa no sistema de saúde com a doença em fases avançadas.

Gráfico 2 – Modalidades terapêuticas no estado do Piauí no período de janeiro a dezembro dos anos de 2018 a 2023. Parnaíba, Piauí, 2026.

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

*Foram excluídos 230 casos por constar como “sem informação”.

No que tange às condutas terapêuticas (**Gráfico 2**), registraram-se 1.828 intervenções. A quimioterapia foi a modalidade predominante (n = 775), seguida pela cirurgia (n = 620). Observou-se que, nos anos de 2018 e 2019, o tratamento cirúrgico apresentou maior destaque; contudo, a partir de 2020, houve uma transição para a predominância da quimioterapia e radioterapia, com esta última superando os procedimentos cirúrgicos especificamente no ano de 2020 (n = 72).

Tabela 3 – Análise estatística do estadiamento do câncer e o tipo de tratamento escolhido. Parnaíba, Piauí, 2026.

Estádios	Tipo de tratamento						Total	<i>p-valor</i>
	Ambos		Quimioterapia		Radioterapia			
	N	(%)	N	(%)	N	(%)		
0	0	(0,0)	3	(27,3)	8	(72,7)	11	>0,001
1	2	(1,9)	38	(35,5)	67	(62,6)	107	
2	32	(6,8)	312	(66,2)	127	(27,0)	471	
3	20	(4,7)	285	(66,3)	125	(29,1)	430	
4	8	(4,2)	136	(72,0)	45	(23,8)	189	
Total	62	(5,1)	774	(64,1)	372	(30,8)	1208	

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

*A categoria cirurgia não foi incluída pois os dados estavam zerados.

Em relação ao rastreamento (**Tabela 3**), identificou-se um total de 277.271 exames citopatológicos realizados por motivo de rastreamento. É imperativo destacar a queda acentuada em 2020 (30.958 exames), representando um declínio de aproximadamente 57% em relação ao ano anterior, fenômeno possivelmente atrelado às restrições da pandemia de COVID-19. Em 2023, observou-se uma recuperação expressiva, com 110.794 exames realizados.

4.2 Análises estatísticas de associação

Tabela 4 – Análise estatística da faixa etária dos pacientes diagnosticados com câncer e o tipo de tratamento escolhido. Parnaíba, Piauí, 2026.

Faixa etária	Tipo de tratamento								Total	<i>p-valor</i>
	Ambos		Cirurgia		Quimioterapia		Radioterapia			
	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	(%)	N	
0 a 29 anos	2	(2,7)	40	(54,1)	22	(29,7)	10	(13,5)	74	>0,001
30 a 44 anos	25	(3,8)	305	(46,0)	226	(34,1)	107	(16,1)	663	
45 a 59 anos	20	(3,1)	182	(28,4)	306	(47,8)	132	(20,2)	640	
60 a 74 anos	10	(2,8)	81	(22,6)	184	(51,4)	83	(23,2)	358	
75 anos ou mais	5	(5,4)	12	(12,9)	36	(38,7)	40	(43,0)	93	
Total	62	(3,4)	620	(33,9)	774	(42,3)	372	(20,4)	1828	

Fonte: Dados da pesquisa (2026).

A **Tabela 4** apresenta a análise de associação entre o estadiamento diagnóstico e a modalidade terapêutica instituída. Aplicou-se o teste Qui-Quadrado, que revelou significância estatística ($p < 0,001$). Observa-se que, com a progressão do estadiamento, há um incremento na utilização de quimioterapia (atingindo 72% no estágio IV) e radioterapia, enquanto a utilização de protocolos combinados ("Ambos") demonstrou-se menos frequente nos estádios mais avançados.

A associação entre a faixa etária e o tipo de tratamento também apresentou significância ($p < 0,001$), conforme exposto na **Tabela 4**. Nas faixas etárias mais jovens (até 29 anos), a cirurgia foi a modalidade mais frequente (54,1%). Todavia, a partir dos 45 anos, observa-se uma inversão, com a quimioterapia tornando-se o tratamento prevalente (51,4% no grupo de 60 a 74 anos), enquanto o recurso cirúrgico declina progressivamente com o aumento da idade.

5 DISCUSSÃO

5.1 Tendências Epidemiológicas e o Impacto da Pandemia

A análise dos diagnósticos de neoplasia cervical no Piauí, entre 2018 e 2023, revela uma tendência ascendente expressiva. O incremento de 23,8% nas notificações em 2023, comparado ao ano anterior, ressoa com o cenário global, no qual o Brasil figura como um dos países com maior carga da doença, especialmente nas regiões Norte e Nordeste (Yang *et al.*, 2022; Silva Filho *et al.*, 2025). Esse aumento pode ser atribuído tanto ao aprimoramento dos sistemas de notificação quanto à disparidades persistentes no acesso à saúde e na conscientização sobre métodos preventivos (Lopez *et al.*, 2017).

Um ponto crítico identificado foi o impacto da pandemia de COVID-19. A queda acentuada nos exames e diagnósticos em 2020 corrobora estudos realizados em outros estados, como São Paulo, que evidenciaram o prejuízo no rastreamento citopatológico devido ao isolamento social (Duarte; Argenton; Cavalheira, 2022). O crescimento subsequente em 2021 e 2022 reflete, possivelmente, um "efeito represado", no qual casos que deixaram de ser detectados precocemente em 2020 surgiram mais tarde, muitas vezes em estádios mais avançados (Ferrara *et al.*, 2022).

5.2 Perfil Etário e Estadiamento Clínico

A maior prevalência na faixa etária de 30 a 59 anos, com pico entre 40 e 49 anos, reforça a teoria do longo período de latência da infecção pelo HPV. A incidência em mulheres em idade produtiva é um fenômeno global, frequentemente associado à exposição precoce ao vírus e à ausência de rastreamento regular ao longo da vida (Yang *et al.*, 2022).

No Piauí, a predominância de diagnósticos nos estádios II e III (somando mais de 70% dos casos válidos) é alarmante. Esse perfil de detecção tardia é característico da região Nordeste e denota fragilidades na infraestrutura de triagem e no acesso à Atenção Primária (Oliveira *et al.*, 2024; Monk *et al.*, 2022). O fato de o Brasil apresentar proporções de diagnóstico em estágio avançado superiores às de países de alta renda evidencia a necessidade de políticas públicas mais assertivas para o diagnóstico precoce (Oliveira *et al.*, 2024).

5.3 Padrões Terapêuticos e Análise Estatística

Os resultados estatísticos confirmam que o estadiamento clínico e a idade são determinantes fundamentais na escolha terapêutica ($p < 0,001$). A transição da cirurgia para a quimioterapia e radioterapia como modalidades predominantes reflete o perfil de diagnóstico tardio; enquanto a cirurgia é padrão-ouro para casos iniciais, a quimioterapia assume o protagonismo em doenças localmente avançadas (Poddar; Maheshwari, 2021).

Curiosamente, a pandemia de COVID-19 também moldou o perfil terapêutico, com a redução de intervenções cirúrgicas — frequentemente adiadas por serem procedimentos eletivos de alta complexidade hospitalar — e o aumento proporcional de modalidades como a quimioterapia (Ferrara *et al.*, 2022). Além disso, a associação entre idade avançada e tratamentos menos agressivos (como observado na Tabela 5) sugere uma adaptação clínica às condições de fragilidade e comorbidades das pacientes idosas, alinhando-se a padrões internacionais de cuidado oncológico (Quinn *et al.*, 2019).

5.4 Limitações do Estudo

Não obstante a relevância dos achados, este estudo apresenta limitações inerentes ao uso de dados secundários. A escassez de variáveis sociodemográficas como "raça", "renda" e "escolaridade" no Painel Oncologia impede uma análise interseccional mais profunda sobre as desigualdades no acesso (Azevedo e Silva *et al.*, 2023). Adicionalmente, o elevado índice de dados "ignorados" ou "não preenchidos" aponta para a necessidade urgente de qualificação dos registros nos sistemas de informação em saúde, visando reduzir as subnotificações e permitir um panorama fiel da realidade oncológica estadual.

Excelente trabalho, Sara e Professor Gustavo! A vossa **Conclusão** fecha o artigo com chave de ouro, pois retoma os objetivos, responde às perguntas da pesquisa e propõe soluções práticas (implicações para a saúde pública).

Para o manuscrito final, fiz apenas ajustes pontuais de **concisão e fortalecimento dos verbos**, garantindo que a conclusão seja direta e impactante, como pedem as revistas eletrônicas.

6 CONCLUSÕES

O presente estudo evidenciou a elevada relevância epidemiológica da neoplasia maligna do colo do útero no estado do Piauí, caracterizada por um crescimento progressivo nos diagnósticos entre 2018 e 2023. Os achados demonstram que a patologia acomete predominantemente mulheres em idade produtiva (40 a 49 anos) e é detectada, em sua maioria, em estádios clínicos avançados (II e III). Este panorama ratifica a persistente fragilidade nos processos de rastreamento e a necessidade premente de estratégias de diagnóstico precoce mais eficazes.

Malgrado os avanços nas políticas de prevenção primária, como a vacinação contra o HPV, os resultados revelam disparidades no acesso aos serviços de saúde, exacerbadas pelo impacto crítico da pandemia de COVID-19 em 2020. A redução drástica na realização de exames citopatológicos naquele período refletiu-se em diagnósticos tardios nos anos subsequentes, comprometendo o prognóstico das pacientes. Além disso, a análise estatística confirmou que o estadiamento e a idade influenciam diretamente a conduta terapêutica, com o predomínio de modalidades sistêmicas (quimioterapia e radioterapia) em detrimento de intervenções cirúrgicas curativas.

Conclui-se que o enfrentamento do carcinoma cervical no Piauí exige o fortalecimento de políticas públicas voltadas à equidade assistencial. É imperativo investir na reorganização da Atenção Primária à Saúde, na ampliação das campanhas educativas e na qualificação do sistema de notificação de dados. Somente através de uma rede de cuidado integrada e capilarizada será possível reduzir a morbimortalidade associada à doença e garantir às mulheres piauienses um acesso oportuno, eficiente e humano ao diagnóstico e tratamento oncológico.

REFERÊNCIAS

- Azevedo e Silva, G. *et al.* Exame de Papanicolaou no Brasil: análise da Pesquisa Nacional de Saúde em 2013 e 2019. **Revista de Saúde Pública**, São Paulo, v. 57, n. 1, p. 55, 2023. DOI: 10.11606/s1518-8787.2023057004798.
- Brasil. Ministério da Saúde. **Câncer do colo do útero: exame para detecção é oferecido pelo SUS**. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br>. Acesso em: 15 maio 2024.
- Brasil. Ministério da Saúde. **HPV**. Brasília: Ministério da Saúde, 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/h/hpv>. Acesso em: 10 mar. 2024.
- Brasil. Ministério da Saúde. **Saiba como prevenir o câncer de colo de útero**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2024/abril/saiba-como-prevenir-o-cancer-do-colo-do-utero>. Acesso em: 20 abr. 2024.
- Bruni, L. *et al.* **Human Papillomavirus and Related Diseases in the World**. Summary Report. ICO/IARC Information Centre on HPV and Cancer, 2023.
- Burmeister, C. U. *et al.* Cervical cancer therapies: Current challenges and future perspectives. **Tumour Virus Research**, v. 13, 200238, 2022. DOI: 10.1016/j.tvr.2022.200238.
- Cofen. Conselho Federal de Enfermagem. **Brasil altera esquema vacinal e adota dose única contra HPV**. Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br>. Acesso em: 02 abr. 2024.
- Duarte, M. B. O.; Argenton, J. L. P.; Cavalheira, J. B. C. Impact of COVID-19 in Cervical and Breast Cancer Screening and Treatment in São Paulo, Brazil. **JCO Global Oncology**, v. 8, e2100371, 2022. DOI: 10.1200/GO.21.00371.
- Ferrara, P. *et al.* Prevention, diagnosis and treatment of cervical cancer: A systematic review of the impact of COVID-19. **Preventive Medicine**, v. 164, 107264, 2022. DOI: 10.1016/j.ypmed.2022.107264.
- Ferreira, H. N. C. *et al.* Screening and hospitalization of breast and cervical cancer in Brazil from 2010 to 2022. **PLoS One**, v. 18, n. 10, e0278011, 2023. DOI: 10.1371/journal.pone.0278011.

Gomes, M. L. S. *et al.* Spatial-temporal analysis of cervical cancer screening and social and health indicators in Brazil. **Public Health**, v. 243, 105747, 2025. DOI: 10.1016/j.puhe.2025.105747.

Gopu, P. *et al.* Updates on systemic therapy for cervical cancer. **The Indian Journal of Medical Research**, v. 154, n. 2, p. 293–302, 2021. DOI: 10.4103/ijmr.IJMR_4454_20.

Inca. Instituto Nacional de Câncer. **Diretrizes brasileiras para o rastreamento do câncer do colo do útero**. 2. ed. rev. atual. Rio de Janeiro: INCA, 2016.

Inca. Instituto Nacional de Câncer. **Colo do útero**. Rio de Janeiro, 2022a. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/tipos/colo-do-uterio>. Acesso em: 12 jan. 2024.

Inca. Instituto Nacional de Câncer. **Estadiamento**. Rio de Janeiro, 2022b. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/como-surge-o-cancer/estadiamento>. Acesso em: 15 jan. 2024.

Inca. Instituto Nacional de Câncer. **Dados e números sobre câncer do colo de útero: relatório anual 2023**. Rio de Janeiro: INCA, 2023.

Kaufmann, L. C. *et al.* Repercussões da pandemia de COVID-19 no exame preventivo de câncer de colo uterino: percepção de enfermeiros. **Escola Anna Nery**, v. 27, e20220401, 2023. DOI: 10.1590/2177-9465-EAN-2022-0401pt.

Lopes, V. A. S.; Ribeiro, J. M. Fatores limitadores e facilitadores para o controle do câncer de colo de útero. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 24, n. 9, p. 3431–3442, 2019. DOI: 10.1590/1413-81232018249.32592017.

Monk, B. *et al.* Proportions and incidence of locally advanced cervical cancer: a global systematic literature review. **International Journal of Gynecological Cancer**, v. 32, n. 12, p. 1531–1539, 2022. DOI: 10.1136/ijgc-2022-003801.

Oliveira, N. P. D. *et al.* Desigualdades sociais no diagnóstico do câncer do colo do útero no Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 29, n. 6, e03872023, 2024. DOI: 10.1590/1413-81232024296.03872023.

Opas. Organização Pan-Americana da Saúde. **Câncer**. Washington, D.C., 2020. Disponível em: <https://www.paho.org>. Acesso em: 05 fev. 2024.

Silva Filho, A. L. *et al.* Exploring cervical cancer mortality in Brazil: an ecological study. **International Journal of Gynecological Cancer**, v. 35, 101851, 2025. DOI: 10.1136/ijgc-2024-005738.

Silva, G. A. *et al.* Avaliação das ações de controle do câncer de colo do útero no Brasil e regiões. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 38, n. 7, e00041722, 2022. DOI: 10.1590/0102-311XPT041722.

Who. World Health Organization. **Cancro Cervical**. Genebra, 2023. Disponível em: <https://www.who.int>. Acesso em: 10 jan. 2024.

Yang, M. *et al.* Global trends and age-specific incidence and mortality of cervical cancer from 1990 to 2019. **BMJ Open**, v. 12, n. 7, e055470, 2022. DOI: 10.1136/bmjopen-2021-055470.